

AlfaDatizando

RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real

Diseño de una actividad con REDDIT

Diseñada por: Alejandra Beatriz Llitas, candidata a doctora en la Facultad de Informática de la UNLP. LIFIA (alejandra.llitas@lifa.info.unlp.edu.ar) Julio de 2025.

Diseño de la actividad RedditAR

La actividad está diseñada para estudiantes secundarios, el año para el cual se use este diseño dependerá del diseño curricular específico y del profesor a cargo.

Por ejemplo, en el diseño curricular de nivel secundario para la provincia de Buenos Aires¹, en la materia de cuarto año llamada Nuevas tecnologías de la Información se incluye una unidad para la “Alfabetización en medios digitales de comunicación y colaboración”. De una manera más amplia, en la materia de Política y Ciudadanía de 5to año se aborda las redes sociales humanas. En el diseño curricular de los secundarios con orientación en Ciencias Sociales, en la materia de Sociología aparece el contenido mínimo, el “mundo sociocultural contemporáneo y la globalización” mientras que para la materia “Comunicación, Cultura y Sociedad” figura entre los contenidos mínimos la “comunicación, medios y producción social de sentidos” y “comunicación, tecnologías de la información y medios (diversidad y desigualdad)”. Luego, en los secundarios con orientación en Comunicación se menciona a las redes sociales en el marco de las herramientas de la web 2.0 para los lenguajes multimediales. Todo lo anterior, presenta escenarios posibles donde podría ser adoptada la actividad a proponer.

El diseño de la actividad completa, a modo de secuencia didáctica se describe a continuación.

Título: “RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real”.

Su propósito general consiste en fomentar la lectura crítica en redes sociales y el análisis de la red a través de la visualización de datos, en particular usando grafos.

Como objetivo, se espera

- (1) Comprender el funcionamiento estructural de una red social digital como Reddit.
- (2) Identificar comunidades, nodos centrales, puentes y estructuras relevantes en una red en tiempo real.
- (3) Analizar cómo se manifiestan algunas voces argentinas en un entorno digital abierto.
- (4) Aplicar conceptos teóricos de redes sociales (como grado, densidad, centralidad y modularidad) a datos reales.

¹ <https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-secundaria/educacion-secundaria/disenos-curriculares>

AlfaDatizando

Las temáticas involucradas son:

- Sociología: Se aborda el análisis de la interacción social en entornos digitales abiertos, explorando cómo se configuran comunidades, relaciones y dinámicas discursivas en una red social como Reddit. La actividad invita a reflexionar sobre la circulación de discursos, la construcción de identidad colectiva y la expresión de lo “argentino” en contextos digitales.
- Pensamiento computacional: mediante la identificación de patrones, el reconocimiento de la abstracción de relaciones humanas considerando la estructura de un grafo. Conceptos generales de grafos para realizar la abstracción
- TIC: en la visualización de datos mediante una herramienta digital

Recursos necesarios:

- Herramienta digital de visualización

Actividades:

Se accederá a los datos en tiempo real de publicaciones y comentarios de usuarios en Reddit relacionados con Argentina. A partir de visualizar el grafo de interacciones, se tendrá que:

- (1) Analizar la red: identificar nodos con alto grado de centralidad, detectar comunidades, examinar la densidad de la red y señalar puentes.
- (2) Interpretar el contenido: seleccionar publicaciones destacadas y discutir qué voces aparecen, cuáles tienen visibilidad y qué temas predominan.

Antes de entregar el trabajo, incluir una reflexión, para ello vincular lo observado con conceptos teóricos sobre redes sociales digitales y discutir posibles sesgos, dinámicas de polarización o concentración.

Criterios de Evaluación

- Participación durante el análisis
- Coherencia en las producciones a partir del análisis guiado
- Capacidad de comprender el concepto de abstracción
- Capacidad de identificar patrones visuales
- Capacidad de análisis a partir de una abstracción relacionándola una red social

AlfaDatizando

Rúbrica de evaluación – Actividad “RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real”

Criterio	No logrado	En proceso	Logrado
Comprensión del funcionamiento de Reddit como red social	No reconoce la estructura específica de Reddit. Ejemplo: “Es como Facebook o Twitter”.	Muestra cierta comprensión, pero incompleta. Ejemplo: “Tiene foros donde se comenta, pero no sé bien cómo funcionan”.	Explica claramente su funcionamiento. Ejemplo: “Reddit se organiza en subreddits donde los usuarios publican, comentan y votan contenido”.
Identificación de estructuras de red (nodos, comunidades, puentes, etc.)	No interpreta el grafo. Ejemplo: “Hay muchos puntos y líneas, pero no sé qué son”.	Identifica algunos elementos. Ejemplo: “Creo que estos puntos son los usuarios, pero no entiendo cómo se agrupan”.	Interpreta correctamente. Ejemplo: “Estos nodos centrales tienen mayor grado porque participan en varios hilos; acá hay una comunidad bien conectada”.
Aplicación de conceptos teóricos de redes (grado, centralidad, modularidad, etc.)	Usa términos incorrectamente o sin relación. Ejemplo: “Centralidad es cuando un nodo está en el medio del dibujo”.	Usa algunos conceptos con errores o sin profundización. Ejemplo: “Este nodo tiene alto grado porque está conectado, pero no sé qué significa”.	Aplica los conceptos de forma pertinente. Ejemplo: “Este nodo tiene alto grado y centralidad porque conecta varias comunidades; eso lo hace un puente clave”.
Análisis crítico de voces argentinas en Reddit	No identifica voces ni temas relevantes. Ejemplo: “Hablan de cosas que no entiendo o que no importan”.	Muestra un análisis superficial. Ejemplo: “Se habla mucho de política y fútbol, pero no explico por qué”.	Desarrolla un análisis con fundamentos. Ejemplo: “Predominan temas como política y economía; se destacan voces críticas del gobierno y humor popular”.

AlfaDatizando

Uso de herramientas de visualización de redes	No logra generar una visualización adecuada. Ejemplo: "El grafo no carga o no se entiende".	Usa la herramienta, pero con limitaciones técnicas. Ejemplo: "Se ve el grafo pero no está bien rotulado o filtrado".	Usa con soltura la herramienta. Ejemplo: "Importa datos, ajusta parámetros, aplica filtros de modularidad y resalta nodos clave".
Presentación de resultados y comunicación	No presenta o la entrega es confusa. Ejemplo: "Texto suelto sin conexión con los gráficos ni con las consignas".	Presenta con cierta claridad, pero sin coherencia o justificación. Ejemplo: "Expone el grafo, pero no explica qué significa".	Presenta de forma clara y argumentada. Ejemplo: "Expone el análisis con gráficos legibles, justifica sus hallazgos y responde a la consigna".

Herramienta elegida: Alfadatizando ya que permite no solo implementar el diseño, sino que además brinda soporte al momento de resolver la actividad y generar feedback. Esta plataforma además provee actividades y datos que se pueden usar y modificar.